

РАЗДЕЛ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

SECTION. INFORMATION TECHNOLOGY

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442250>

УДК 519.254; 004.023

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ АЛГОРИТМОВ ПО
ВЫДЕЛЕНИЮ ПЕРЕПАДОВ ЯРКОСТИ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ,
ИСКАЖЕННЫХ ПОМЕХОЙ**

Н.А. Дудка,

к.т.н.

А.Р. Фатрахманов,

магистрант 2 курса, напр. «Электроэнергетика и электротехника»

М.Р. Кашапов,

магистрант 2 курса, напр. «Электроэнергетика и электротехника»,

КНИТУ им. А.Н. Туполева – КАИ,

г. Казань

E-mail: dnovoros57@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена сравнительной оценке работы алгоритмов по выделению перепадов яркостей полутоновых зашумленных изображений. Сравнивается работа непараметрического алгоритма на основе применения критерия Уилкоксона и алгоритмов, основанных на операторах градиента и производных второго порядка. Для проведения исследований использовалась модель полутонного изображения с минимальным перепадом яркостей для двух соседних областей объекта изображения. В качестве шума для исследований был выбран шум с нормальным законом распределения. Соотношение сигнал/шум на изображении для выбранных параметров составило две единицы. В работе приводятся результаты исследований для алгоритмов на основе оператора Превитта, оператора Собеля и Лапласиана. Дается сравнительная оценка результативности и эффективности работы данных алгоритмов и непараметрического алгоритма на основе критерия Уилкоксона.

Ключевые слова: выделение перепадов яркости, непараметрический критерий Уилкоксона, ранговая функция, операторы градиента и производной второго порядка, операторы Превитта, Собеля и Лапласиана, маски операторов Превитта, Собеля и Лапласиана для обнаружения линий на изображениях

COMPARATIVE ESTIMATION OF THE OPERATION OF ALGORITHMS FOR SELECTING BRIGHTNESS DIFFERENCES IN IMAGES DISTORTED BY INTERFERENCE

N.A. Dudka,
Ph.D.

A.R. Fatrakhmanov,
2nd year undergraduate student, ex. "Power Engineering and Electrical Engineering"

M.R. Kashapov,
2nd year undergraduate student, ex. "Power Engineering and Electrical Engineering",
KNITU them. A.N. Tupolev - KAI,
Kazan
E-mail: dnovoros57@mail.ru

Abstract: The article is devoted to a comparative assessment of the work of algorithms for the selection of brightness differences in halftone noisy images. The work of a nonparametric algorithm based on the Wilcoxon criterion and algorithms based on gradient operators and second-order derivatives is compared. For the research, a grayscale image model with a minimum brightness difference for two adjacent areas of the image object was used. The noise with the normal distribution law was chosen as the noise for the research. The signal-to-noise ratio in the image for the selected parameters was two units. The paper presents research results for algorithms based on the Prewitt operator, the Sobel operator and the Laplacian. A comparative assessment of the effectiveness and efficiency of these algorithms and the nonparametric algorithm based on the Wilcoxon test is given.

Keywords: extracting brightness differences, nonparametric Wilcoxon test, rank function, gradient and second-order derivatives operators, Prewitt, Sobel and Laplacian operators, masks of Prewitt, Sobel and Laplacian operators for detecting lines in images

В работах [1-5] представлены результаты исследований применения критерия Уилкоксона [6-8] для выделения перепадов яркостей на полутоновых изображениях, искаженных помехой различной природы и интенсивности. Результаты исследований показали, что критерий не критичен к законам распределения помех и позволяет выделять перепады яркостей на изображениях при соотношениях сигнал/шум, близких к единице. В то же время исследования показали, что при соотношениях

сигнал/шум, близких к двум, экстремумы ранговой функций достигают свои максимальные теоретические значения с вероятностью, равной единице. Использование ранговой функции (экстремумов ранговой функции) на основе критерия Уилкоксона для выделения перепадов яркостей на изображениях фактически преобразует исходное изображение с шумом в контурное изображение с соответствующими атрибутами. При этом предварительная фильтрация (удаление шумов) изображения не производится.

В задачах сегментации изображений для выделения на них перепадов яркостей [6] применяются различные операторы. Для исследований были выбраны операторы Превитта, Собеля и Лапласиан. В этой же работе указано, что перед реализацией процесса выделения яркостей из изображения необходимо удалить помехи (произвести фильтрацию). Тем не менее, перед проведением исследований ставился вопрос: насколько точно выделяются перепады яркостей на зашумленном изображении с помощью операторов градиента и второй производной по сравнению с алгоритмом на основе критерия Уилкоксона.

При проведении исследований для полутоновых изображений с 28 уровнями яркостей были использованы следующие показатели.

Среднее значение S_{cp} яркости двух смежных областей изображения относительно точки перепада яркостей в пределах суммы двух выборок n_1 и n_2 :

$$S_{cp} = (\sum_{i=1}^{n_1} X_i + \sum_{j=1}^{n_2} Y_j) / (n_1 + n_2).$$

Среднее отклонение яркостей S :

$$S = ((\sum_{i=1}^{n_1} |X_i - S_{cp}|) + (\sum_{j=1}^{n_2} |Y_j - S_{cp}|)) / (n_1 + n_2),$$

где соотношение сигнал/шум $K = S/\sigma$;

S – среднее отклонение яркости;

σ – среднеквадратическое отклонение шума для заданного закона распределения.

При проведении исследований использовался фрагмент гипотетического полутонового изображения в виде матрицы размером 3×30 пикселей, в которой области по 3×10 пикселей чередовались между собой с условной яркостью в 5 и 9 единиц соответственно, образуя, таким образом, перепад с возрастанием яркости и перепад с убыванием яркости.

В качестве шумов использовались гауссов шум $N(0,1)$. Таким образом, соотношение сигнал/шум $K = 2$. Программа моделирования реализована на языке программирования Си. Выборка в алгоритме на основе критерия Уилкоксона $N = n_1 + n_2 = 10$ ($5+5$ соответственно). Исходная маска для операторов Превитта, Собеля и Лапласиана представлена на рисунке 1.

$$\begin{array}{ccc} Z 1 & Z 2 & Z 3 \\ Z 4 & Z 5 & Z 6 \\ Z 7 & Z 8 & Z 9 \end{array}$$

Рисунок 1 – Скользящая маска 3×3 (пикселя)

Маска Превитта с весовыми коэффициентами для выделения вертикального перепада яркости представлена на рисунке 2 [6], отклик маски вычисляется по зависимости (1).

$$\begin{array}{ccc} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{array}$$

Рисунок 2 – Весовые коэффициенты для маски Превитта

$$G_y = (Z_3 + Z_6 + Z_9) - (Z_1 + Z_4 + Z_7). \quad (1)$$

Маска Собеля с весовыми коэффициентами для выделения вертикального перепада яркости представлена на рисунке 3 [6], отклик маски вычисляется по зависимости (2).

$$G_y = (Z_3 + 2 * Z_6 + Z_9) - (Z_1 + 2 * Z_4 + Z_7). \quad (2)$$

$$\begin{array}{ccc} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{array}$$

Рисунок 3 – Весовые коэффициенты для маски Собеля

Маска Лапласиана с весовыми коэффициентами для локализации яркости контура представлена на рисунке 4 [6], отклик маски вычисляется по зависимости (3).

$$\begin{array}{ccc} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{array}$$

Рисунок 4 – Весовые коэффициенты для маски Лапласиана

$$\Delta^2 f = 4 * Z_5 - (Z_2 + Z_4 + Z_6 + Z_8). \quad (3)$$

Как видно из выражений (1,2,3) сумма всех весовых коэффициентов равна нулю, что означает для однородной яркости незашумленного изображения равенство нулю отклика маски.

Типовые выборочные результаты моделирования представлены в таблицах 1, 2 и 3. Для соотношения сигнал/шум $K = 2$ экстремумы ранговой

функции в 40 единиц (возрастание яркости) и 15 единиц (уменьшение яркости) однозначно имеют место в точках перепада яркостей. Определение закона распределения случайных значений откликов масок, вычисление их математического ожидания и среднеквадратического отклонения в процессе исследования не производилось. В то же время полученные результаты по 30 проведенным испытаниям для каждой маски показывают, что максимальные отклонения от исходных значений (для не зашумленного изображения) для маски Превитта составили до 7 единиц, для маски Собеля – до 5 единиц, для маски Лапласиана – до 1 единицы. При этом для маски Лапласиана характерным является появление отклонений, близких к 4 и более единиц в местах отсутствия разрыва яркостей.

Таблица 1 – Сравнительная таблица для оператора Превитта

Номера пикселей	
0	1
2	3
4	5
6	7
8	9
10	11
12	13
14	15
16	17
18	19
20	21
22	23
24	25
26	27
28	29

Значения ранговой функции	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
37	37
37	34
37	8
37	9
40	10
40	11
39	11
34	12
32	13
34	14
30	15
24	16
24	17
18	18
15	19
15	20
18	21
20	22
19	23
27	24
28	25
-	26
-	27
-	28
-	29

Отклик маски Превитта (не зашумленное исходное изображение)	
-	-
0	0
0	0
12	12
12	12
40	40
39	39
34	34
32	32
34	34
30	30
24	24
24	24
18	18
15	15
15	15
18	18
20	20
19	19
27	27
28	28
-	-
-	-
-	-

Отклик маски Превитта (зашумленное исходное изображение)	
-	-
2.57	0
-0.31	0
1.44	0
-0.75	0
1.68	0
2.02	0
4.77	0
-1.12	0
18.25	12
12.42	12
-5.19	0
1.34	0
-1.23	0
-2.08	0
1.26	0
-0.26	0
2.02	0
1.26	0
-	-
-	-
3.19	0
1.48	0
-2.78	0
-2.30	0
1.47	0
0.10	0
-0.27	0
4.53	0
-	-

Таблица 2 – Сравнительная таблица для оператора Собеля

Номера пикселей	
0	1
2	3
4	5
6	7
8	9
10	11
12	13
14	15
16	17
18	19
20	21
22	23
24	25
26	27
28	29

Значения ранговой функции	
-	-
-	-
-	-
-	-
25	25
31	31
33	33
35	35
35	35
40	40
35	35
35	35
31	31
26	26
26	26
25	25
23	23
23	23
19	19
15	15
15	15
17	17
18	18
21	21
2	2
2	2
2	2
2	2
2	2
2	2
2	2
2	2

Отклик маски Собеля (не зашумленное исходное изображение)	
-	-
0	0
0	0
16	16
16	16
40	40
35	35
35	35
31	31
26	26
26	26
25	25
23	23
23	23
19	19
16	16
16	16
17	17
18	18
21	21
2	2
2	2
2	2
2	2
2	2
2	2
2	2
2	2

Отклик маски Собеля (зашумленное исходное изображение)	
-	-
7.00	0
-2.30	0
3.42	0
7.11	0
-0.35	0
-4.90	0
-3.16	0
-3.07	0
15.2	16
20.4	16
0.79	0
0.71	0
1.97	0
-1.36	0
-1.15	0
-0.48	0
-3.60	0
-0.78	0
-13.8	-16
-18.6	-16
3.74	0
0.09	0
-1.60	0
0.87	0
2.99	0
2.15	0
-4.00	0
0.27	0
-	-

Таблица 3 – Сравнительная таблица для оператора Лапласиана

Номера пикселей	
0	1
2	3
4	5
6	7
8	9
10	11
12	13
14	15
16	17
18	19
20	21
22	23
24	25
26	27
28	29

Значения ранговой функции	
-	-
-	-
-	-
-	-
34	34
32	32
36	36
36	36
39	39
40	40
38	38
33	33
33	33
35	35
29	29
24	24
23	23
17	17
15	15
15	15
18	18
19	19
22	22
23	23
19	19
26	26
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Отклик маски Лапласиана (не зашумленное исходное изображение)	
-	-
0	0
0	0
4	4
4	4
38	38
33	33
33	33
35	35
29	29
24	24
23	23
17	17
15	15
15	15
18	18
19	19
22	22
23	23
19	19
26	26
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Отклик маски Лапласиана (зашумленное исходное изображение)	
-	-
2.65	0
2.72	0
2.34	0
-3.76	0
-0.19	0
-3.19	0
1.39	0
5.49	0
-3.68	-4
3.81	4
0.01	0
-4.35	0
3.07	0
4.37	0
-2.94	0
0.95	0
4.75	0
-2.67	0
-1.40	4
3.41	-4
-4.74	0
1.21	0
1.16	0
3.72	0
-6.08	0
3.74	0
-3.55	0
0.11	0
-	-

Полученные результаты показывают, что для результативного выделения перепадов яркостей перед применением операторов Превитта, Собеля и Лапласиана из искаженного изображения должны быть удалены шумы [6]. Также результаты испытаний показывают, что эффективность оператора Лапласиана по выделению перепада яркостей существенно ниже, чем у операторов Превитта и Собеля [6].

В то же время, проведенные испытания показали, что значения экстремумов ранговой функции не менялись и однозначно имели место в точках перепада яркостей на изображении. Таким образом, результативность алгоритма выделения перепада яркостей на основе критерия Уилкоксона существенно выше, чем у рассмотренных алгоритмов, а отсутствие необходимости предварительной фильтрации зашумленных изображений повышает и его эффективность. Это является существенным преимуществом для его использования в навигационных системах беспилотных транспортных средствах, работающих в тяжелых погодных условиях, в том числе и на этапе подготовки эталонных изображений [7].

Список литературы

[1] Дудка Н.А. Оценка возможностей применения непараметрического критерия для алгоритма сегментации изображений. / Н.А. Дудка. // Теория и практика современной науки. – 2020. № 3 (57). 288-295 с.

[2] Дудка Н.А. Алгоритм обнаружения перепадов яркостей изображений на основе применения непараметрического критерия. / Н.А. Дудка, А.Р. Фатрахманов. // Сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной науки и практики» (2020 г., г. Уфа). – Уфа: НИЦ Вестник науки, 2020. 29-36 с.

[3] Дудка Н.А. Исследование возможностей применения непараметрического критерия в задаче обнаружения контуров на изображениях, искаженных импульсной помехой. / Н.А. Дудка, А.Р. Фатрахманов, М.Р. Кашапов. // Теория и практика современной науки. – 2020. № 4 (58). 209-214 с.

[4] Дудка Н.А. Алгоритм обнаружения перепадов яркостей изображений на основе применения непараметрического критерия. / Н.А. Дудка, А.Р. Фатрахманов. // Сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной науки: теория, технология, методология и практика» (2020 г., г. Уфа). – Уфа: НИЦ Вестник науки, 2020. 312-318 с.

[5] Дудка Н.А. Исследование алгоритма обнаружения перепадов яркости изображения на основе критерия Уилкоксона. / Н.А. Дудка, А.Р.

Фатрахманов. // Теория и практика современной науки. – 2020. № 11 (65). 138 с.

[6] Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений. / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – Москва: Техносфера, 2005. 1070 с.

[7] Дудка Н.А. Концепция использования корреляционно-экстремальных систем навигации в беспилотных транспортных средствах. / Н.А. Дудка. // Вестник ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности». – 2016. № 4 (30). 15-21 с.

[8] Бронштейн И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – Москва: «Наука», 1986. 544 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Dudka N.A. Evaluation of the possibilities of using a nonparametric criterion for the image segmentation algorithm. / ON. Dudka. // Theory and practice of modern science. - 2020. No. 3 (57). 288-295 p.

[2] Dudka N.A. Algorithm for detecting brightness differences in images based on the use of a nonparametric criterion. / ON. Dudka, A.R. Fatrakhmanov. // Collection of scientific articles based on the materials of the International Scientific and Practical Conference "Topical Issues of Modern Science and Practice" (2020, Ufa). - Ufa: Scientific Research Center Bulletin of Science, 2020.29-36 p.

[3] Dudka N.A. Investigation of the possibilities of using a nonparametric criterion in the problem of detecting contours in images distorted by impulse noise. / ON. Dudka, A.R. Fatrakhmanov, M.R. Kashapov. // Theory and practice of modern science. - 2020. No. 4 (58). 209-214 p.

[4] Dudka N.A. Algorithm for detecting brightness differences in images based on the use of a nonparametric criterion. / ON. Dudka, A.R. Fatrakhmanov. // Collection of scientific articles based on the materials of the International scientific-practical conference "Actual issues of modern science: theory, technology, methodology and practice" (2020, Ufa). - Ufa: Scientific Research Center Bulletin of Science, 2020.312-318 p.

[5] Dudka N.A. Investigation of an algorithm for detecting changes in image brightness based on the Wilcoxon criterion. / ON. Dudka, A.R. Fatrakhmanov. // Theory and practice of modern science. - 2020. No. 11 (65). 138 p.

[6] Gonzalez R. Digital image processing. / R. Gonzalez, R. Woods. - Moscow: Technosphere, 2005.1070 p.

[7] Dudka N.A. The concept of using correlation-extreme navigation systems in unmanned vehicles. / ON. Dudka. // Bulletin of the State Budgetary Institution "Scientific Center for Life Safety". - 2016. No. 4 (30). 15-21 p.

[8] Bronstein I.N. A guide to mathematics for engineers and students of technical colleges. / I.N. Bronstein, K.A. Semendyaev. - Moscow: "Science", 1986.544 p.

© Н.А. Дудка, А.Р. Фатрахманов, М.Р. Кашапов, 2020

Поступила в редакцию 8.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Дудка Н.А., Фатрахманов А.Р., Кашапов М.Р. Сравнительная оценка работы алгоритмов по выделению перепадов яркости на изображениях, искаженных помехой // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 16-23. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>